

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА КРИСТАЛЛИЗАЦИИ МОНОКАЛЬЦИЙФОСФАТА И КРАТНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТОЧНОГО РАСТВОРА

Меликулова Г.Э, Мирзакулов Х.Ч.

Шаймарданова М.А, Тожиев Р.Р, Сейтназаров А.Р.

Ташкентский химико-технологических институт

Мировой ассортимент основных минеральных подкормок насчитывает более 10 наименований. Широкое применение в животноводстве, птицеводстве, рыбоводстве получили фосфорсодержащие минеральные подкормки на основе фосфатов кальция, натрия, аммония и других химических компонентов [1, 2]. Наиболее ценными являются кальциевые фосфаты [3]. В кормах, где имеется значительное количество кальция и недостаточно фосфора, используют фосфорнонатриевые добавки. Для восполнения недостатка протеина в рационах крупного рогатого скота и овец используются небелковые азотсодержащие соединения – фосфаты аммония [4]. Современные промышленные способы производства животноводческой продукции, характеризуются широким использованием минеральных кормовых добавок, которые способствуют увеличению продуктивности, сохранности поголовья и сокращения расходов на корма [5].

Фосфорные соли более высокой квалификации получают нейтрализацией глубоко очищенной термической фосфорной кислоты до соответствующих марок «ч», «чда», «хч» соответствующими карбонатами или гидроокисями металлов [6]. Химизм получения монокальцийфосфата, дикальцийфосфата и их смесей можно представить следующими уравнениями реакций:

С целью установление оптимальных технологических параметров и показателей процесса кристаллизации и фильтрации, а также для повышение максимального выхода P_2O_5 в конечный продукт и повторного использование маточного раствора для создание циклического способа исследовали процесс кристаллизации и фильтрации монокальцийфосфатного сумпензии, полученного разложением карбоната кальция обесфторенной и обессульфаченной ЭФК из фосфоритов ЦК, предварительно упаренной до содержания 40-55% P_2O_5 при ее норме 300-500% от стехиометрии на образование монокальцийфосфата.

ЭФК предварительно очищали от сульфатов и фтора, используя фосконцентрат и соли натрия – карбонат и метасиликат. Очищенная кислота

имела состав (масс. %): P_2O_5 - 17,02; SO_4 - 0,23; CaO - 1,58; MgO - 0,49; Fe_2O_3 - 0,25; Al_2O_3 - 0,38; F - 0,30. В качестве кальцийсодержащего сырья использовали природный известняк Кутарминского месторождения, содержащий (масс. %): CaO - 54,88; MgO - 0,47; SiO_2 - 0,49; Fe_2O_3 - 0,10; Al_2O_3 - 0,21; ппп – 43,76.

Изучение процесса проводили на лабораторной установке, состоящей из реактора, механической мешалки и термостата при температуре 95-100°C и продолжительности процесса 3 часа. После достижения заданного времени фосфатную массу фильтровали при температуре опыта для отделения нерастворимого остатка, фильтрат охлаждали до температуры 60-70°C и отделяли кристаллический монокальцийфосфат, промывали водой и сушили при температуре 100-110°C.

С целью увеличения выхода P_2O_5 в продукт и получения продукта, соответствующего требованиям нормативной документации, изучалось влияние повторного использования маточного раствора на состав получаемого кристаллического монокальцийфосфата кормовой и более высокой чистоты. При этом маточный раствор после кристаллизации продукта с предыдущей стадии подвергали упариванию до заданной концентрации (табл. 3 и 4).

Процесс циклического способа получения кристаллического монокальцийфосфата с использованием маточного раствора проводили следующим образом: растворы, полученные разложением карбоната кальция упаренной ЭФК из фосфоритов ЦК в присутствии упаренного маточного раствора при норме 400 % от стехиометрии на образование монокальцийфосфата с температурой 90 °C заливали в реактор с водяной рубашкой, охлаждаемый водой. После охлаждения до 60-80 °C, при постоянном перемешивании раствора, уменьшали подачу хладагента, охлаждая со скоростью 5,0°C/час. При достижении температуры 60-80°C охлаждение прекратили, суспензию разделяли на воронке Бюхнера (фильтрующая поверхность 0,005 м²).

Далее, кристаллы на фильтре отжимали просасыванием воздуха в течение 2 минут. Промывали ацетоном и сушили при 100 °C в течение 1 часов. Затем проводили по стандартным методикам на химических анализах исходных, маточных растворов и кристаллы монокальцийфосфата, а также определяли показатели технологических параметров (соотношение Ж:Т, время и скорость фильтрации) и степень перехода компонентов, результаты которых приведены в таблице 1 и 2.

Таблица 1

Влияние повторного использования маточного раствора на состав получаемого продукта

Стадия	Образец	Химический состав, масс. %						
		P ₂ O ₅	SO ₃	CaO	MgO	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	F
Исходный ЭФК		17,0	0,230	1,58	0,490	0,38	0,25	0,310
	Исходный	50,0	0,676	4,647	1,440	1,118	0,735	0,909
	Кристаллы	54,20	0,190	18,70	0,067	0,096	0,085	0,009
	Маточный раствор	31,61	0,498	1,166	1,105	0,870	0,560	0,673
	Исходный	27,03	0,415	2,36	0,924	0,720	0,465	0,557
	Кристаллы	54,14	0,192	18,72	0,070	0,098	0,086	0,010
	Маточный раствор	31,64	0,570	0,955	1,313	1,028	0,655	0,788
	Исходный	27,01	0,464	2,358	1,069	0,830	0,530	0,637
	Кристаллы	54,11	0,195	18,75	0,073	0,099	0,088	0,012
	Маточный раствор	31,66	0,057	0,956	1,523	1,191	0,750	0,903
	Исходный	26,99	0,510	2,50	1,215	0,940	0,598	0,716
	Кристаллы	53,81	0,430	19,30	0,081	0,112	0,104	0,014
	Маточный раствор	31,755	0,679	1,09	1,732	1,34	0,844	1,013

Таблица 2

Влияние повторного использования маточного раствора на технологические показатели процесса

Стадия	Соотношение Ж:Т	Время фильтрации, мин.	Съем осадка, кг/м ² ·ч	Степень перехода в продукт, масс. %						
				P ₂ O ₅	O ₃	CaO	MgO	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	F
1	7,61	0,30	760	18,17	4,71	67,51	0,78	0,14	1,93	1,33
2	7,61	0,30	755	18,16	4,15	71,72	0,66	0,12	1,65	1,14
3	7,60	0,32	755	18,15	3,71	71,70	0,57	0,10	1,45	1,00
4	7,59	0,38	740	17,99	7,58	69,64	0,60	1,07	1,57	1,39

Из экспериментальных данных (табл. 3 и 4) видно, что при трехкратном повторном использовании маточного раствора увеличение степени перехода примесей в кристаллы продукта относительно невысокая и составляет, %: для SO₃ – 4,19; MgO – 0,67; Al₂O₃ – 0,12; Fe₂O₃ – 1,68 и F – 0,82. Это связано с тем,

что в ходе повторного использования маточного раствора содержание примесей в продукте постепенно увеличивается. Выход P_2O_5 в квалифицированный кормовой монокальцийфосфата составляет 67,51%.

В результате исследований определено, что оптимальным можно считать трехкратное повторное использование оборотного маточного раствора, при котором обеспечивается получение кормового монокальцийфосфата, а для дальнейшего использования маточного раствора необходимо предварительной очистки от некоторых мешающих примесей.

Список использованных литературы:

1. Горлов И.Ф., Ранделин Д.А., Струк А.Н., Струк В.Н., Струк М.В., Струк Н.В. Инновационные технологии разработки и использования новых кормовых и биологически активных добавок при производстве мяса сельскохозяйственных животных и птицы. - Волгоград: ФГБОУ ВПО Волгоградский ГАУ, РФ. 2012. – 236 с.
2. Виноградов В.Н., Дуборезов В.М., Кирилов М.П. Кормление и кормопроизводство в молочном скотоводстве // Журнал «Достижения науки и техники в АПК». – Москва, 2009. № 8. – С. 33-35.
3. Рябов Н.И., Левахин В.И., Зелепухин А.Г., Королев Л., Попов В.В. и др. Повышение эффективности нагула молодняка крупного рогатого скота. – М.: РФ. 2005. – 109 с.
4. Арифджанова К.С., Мирзакулов Х.Ч., Меликулова Г.Э., Хужамкулов С.З., Усманов И.И. Исследование процесса обессульфачивания экстракционной фосфорной кислоты из фосфоритов Центральных Кызылкумов // Журнал «Химическая промышленность». - Санкт-Петербург, РФ. 2017. № 5. – С. 18-25.
5. Литусова Н.М. Технология получения кормовых фосфатов кальция в гранулированном виде на основе мела и экстракционной фосфорной кислоты. Дисс. ... канд. техн. наук. Москва, 2004. – 97 с.
6. Бушуев Н.Н. Физико-химические основы влияния примесей фосфатного сырья в технологии фосфорсодержащих минеральных удобрений и чистых веществ. Дисс. ... д.т.н. РФ. 2000. 412 с.

